

Aspecte ale tratării mijloacelor tehnico-expresive și interpretative ale trompetei în creațiile *Oleandra* de Vladimir Slivinski și *Studiul de concert* de Alexandr Sochireanschi

Drd. Dumitru HANGANU, dr. Svetlana BADRAJAN,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Creația instrumentală de cameră a compozitorilor din Republica Moldova este bogată și diversă atât din punct de vedere al genurilor muzicale abordate, cât și al instrumentelor solicitate, fie în ansamblu, fie solistic. Trompeta, fiind un instrument cu largi posibilități tehnico-expresive și interpretative, oferă teren fertil compozitorilor pentru valorificarea acestui potențial, iar începând cu anii 70 ai sec. XX constatăm un interes aparte pentru acest instrument. În domeniul muzicii camerale s-au scris lucrări valoroase pentru trompetă. Aducem câteva exemple de creații pentru trompetă și pian: V. Slivinski – *Piesă concertistică*, O. Negruța – *Romanță*, D. Fedov – *Piesă concertistică*, B. Dubosarschi – *Capriccio*, A. Luxemburg – *Rondo de concert*, Z. Tcaci – *Două piese*, VI. Rotaru – *Improvizație și dans fecioresc*, V. Zagorschi – *Scherzino* ș.a.

Cele două lucrări, pe care le vom analiza sub aspect interpretativ – *Oleandra* pentru trompetă (in B) și pian de Vladimir Slivinski (1979) și *Studiul de concert* pentru trompetă (in B) și pian de Alexandr Sochireanschi (1977), fac parte din repertoriul activ al trompetiștilor și prezintă interes pentru cercetare. Ele solicită anumite abilități de execuție, un anumit nivel de cunoaștere a instrumentului, deoarece conțin elemente cu un grad sporit de dificultate, ne referim la structura ritmică cu contraste de valori și desene ritmice ombilicate, complexitatea nuanțelor dinamice, elemente tehnice precum dublu staccato, *détachée*, diversitatea accentelor, schimbarea tempo-ului pe parcursul desfășurării discursului muzical, exploatarea registrului acut al trompetei. Totodată aceste lucrări sunt interesante pentru interpretare sub aspectul tratării formei, a conținutului ideatic și al modalităților de creare și redare a imaginilor artistice.